

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 273 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	

O'SMIRLARDAGI NEVROZ HOLATLARINI KORREKSIYALASHDA TIZIMLI YONDASHUVNING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlardagi nevroz holatini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari tahlil qilinadi. O'smirlarda nevroz holatining kelib chiqishida birinchi navbatda ijtimoiy-psixologik muhitning ta'siri mavjudligi, ayniqsa, ota-ona va farzand munosabatlari muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola mavzu doirasida ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'smirlilik davri, ijtimoiy-psixologik shakllanish, nevroz, ijtimoiylashuv, korreksiya, tizimli yondashuv.

Abstract: This article analyzes the psychological aspects of a systematic approach to the correction of neurosis in adolescents. In the development of neurosis in adolescents, the influence of the socio-psychological environment, especially the relationship between parents and children, plays an important role. This article serves as a theoretical basis for researchers conducting scientific research in this area.

Key words: adolescence, socio-psychological formation, neurosis, socialization, correction, systematic approach.

Аннотация: В статье анализируются психологические аспекты системного подхода к коррекции неврозов у подростков. Прежде всего, важную роль в возникновении неврозов у подростков играет влияние социально-психологической среды, особенно детско-родительских отношений. Данная статья служит теоретической основой для исследователей, проводящих научные исследования в этой области.

Ключевые слова: подростковый возраст, социально-психологическое становление, невроз, социализация, коррекция, системный подход.

KIRISH

O'smirlilik davri inson hayotining murakkab va serqirra bosqichi bo'lib, bu davrda psixologik va fiziologik o'zgarishlar intensiv ravishda sodir bo'ladi. Aynan shu davrda nevroz holatlari rivojlanishi ehtimoli yuqori bo'lib, bu o'smirning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga va sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nevroz holatlari o'z-o'zini anglashdagi ziddiyatlar, stress omillari va oilaviy-ijtimoiy muhitning salbiy ta'siri natijasida yuzaga keladi.

Mazkur maqolada o'smirlar nevrozini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari ko'rib chiqiladi. Tizimli yondashuv orqali o'smirning psixik faoliyati, ijtimoiy aloqalari va shaxsiy xususiyatlarini kompleks tarzda tahlil qilish, shuningdek, muammolarni samarali bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish mumkin. Shu ma'noda, tizimli yondashuv nafaqat korreksiyalash jarayonini samarali qilish, balki o'smirning umumiy rivojlanishiga ko'maklashish imkonini ham beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nevrozlar (nevrotik kasalliklar) inson mavjudligi bilan bog'liq tarixiy ildizlarga ega. Bugungi kungacha saqlanib qolgan va nevroz deb hisoblanishi mumkin bo'lgan buzilishlarning dastlabki ta'riflari isterik kasalliklarga tegishli hisoblanadi. Shotlandiyalik shifokor V. Kullen 1776-yilda ushbu tushunchani fanga kiritdi va nevrozga shunday ta'rif berdi: "Nevrotik buzilishlar... sezuvchanlik va harakat qobiliyatlarining buzilishi fonida organlardan birining mahalliy shikastlanishi bilan bog'liq bo'lmagan, lekin sabab bo'lgan umumiy azob; ular ayniqsa harakat va fikrga bog'liqdir" [8].

O'rta asr Sharq allomalari ilmiy izlanishlarining ahamiyati juda katta. Buyuk olim Abu Ali Ibn Sino o'zining dunyoga mashhur "Tib qonunlari" asarida isteriya kasalligining klinikasi, kechishi va etiopatogenezini batafsil

bayon qilgan. Ibn Sino isteriyaga – “bo’g’ilishga” alohida nevrologik birlik sifatida qaragan. Olim zamonaviy isterik nevrozni eslatuvchi turli holatlar haqida yozib, uning kelib chiqishini Buqrot aytganidek, “bachadon harakati” bilan bog’lagan. U isteriya doirasidagi turli buzilishlar, jumladan, mushak giperkinezi (titroq), isterik tutqanoqlar, hushidan ketish, letargiya, og’riq sezishning buzilishi, somatovegetativ o’zgarishlar va yolg’on homiladorlik haqida batafsil ma’lumot bergan.

Isteriyaning kelib chiqish sabablarini o’rganishda Ibn Sino “bevalarning ruhiy iztirobi”, “xayz tutilishi” va “xohishni so’ndirish” kabi omillarni ajratib ko’rsatadi. Olim bu jarayonlarda nafaqat psixogen omillar, balki ruhiy-seksual sabablarning ham ahamiyati borligini ta’kidlaydi. Isterik tutqanoqni esa “bachadon bo’g’ilishi” deb atab, shunday izohlaydi: bu xastalik bachadondan boshlanib, yurak va miyani ishtirok etishga majbur qiladi, natijada hushidan ketish yoki yiqilish yuz beradi. Ko’pincha bu holat xuruj sifatida namoyon bo’lib, kuz oylarida ko’proq uchraydi.

Shuningdek, Ibn Sino isteriyani psixogen kasallik sifatida ko’rib, uning qo’rquv, achchiq-alam, dahshat, kuchli ruhiy aziyatlar, uyqusizlik, qayg’u, musibat va ba’zan g’azab kabi holatlardan kelib chiqishini ta’kidlaydi. Isterik reaksiyalar tarkibida somatovegetativ faoliyatning buzilishi Ibn Sinoning e’tiborini o’ziga tortadi. Olimning kuzatishlariga ko’ra, ruhiy jarayonlar (g’am, g’azab, achinish va boshqa hissiy kechinmalar) oshqozon-ichak yo’llarida ich surish, qabziyat, qusish, yurak sohasida og’riq, yurak urishi, bosh aylanishi, og’riq, teri oqarishi yoki qizarishi kabi somatik reaksiyalarni chaqirishi mumkin [1].

Bundan tashqari, G’arb olimlarining ilmiy ishlarida ham nevroz holatlari bo’yicha juda ko’plab ma’lumotlar keltirilgan. Xususan, psixoanaliz asoschisi Z. Freyd nevrozni erta bolalik davridagi psixologik travma deb ta’riflagan [3]. A. Adler esa nevrozni shaxsning individual nazariyasi kontseptsiyasi nuqtai nazaridan ko’rib chiqib, uni ichki yetishmovchilik hissi uchun kompensatsiyaning patologik shakli deb hisoblagan [2]. K. Xorni nevrozni “qo’rquv va bu qo’rquvdan himoyalani, shuningdek, qarama-qarshi tendentsiyalar to’qnashuvida murosa topishga urinishlar natijasida yuzaga keladigan ruhiy buzilish” deb ta’riflagan [9].

Keyinchalik V. N. Myasishchev nevrozni, bir tarafdand, ijtimoiy ahamiyatga ega omillar ta’sirida yuzaga keladigan kasallikning psixogen xususiyati sifatida, boshqa tomondan esa shaxs uchun ahamiyatli bo’lgan shaxsiy qayg’urishdan kelib chiqishini qayd etgan. Shu bilan birga, nevroz va travmatik vaziyat o’rtasidagi bog’liqlik bu holatning butunlay qaytarilishini va chegara ruhiy-nevrologik kasalliklar toifasiga tegishli ekanligini anglatadi.

Nevrotik kasalliklarning epidemiologiyasi juda keng. Turli manbalarga ko’ra, 0-18 yoshdagi bolalar va o’smirlar orasida bunday kasalliklarning tarqalishi umumiy bolalar va o’smirlarning 17-22% ni tashkil qiladi [4].

Odatda bolalar va o’smirlarda hissiy muammolar mavjud bo’lsa, ular har doim mustaqil ravishda tibbiy-psixologik yordam so’rashga qodir emas. Ota-onalar, o’qituvchilar va bolani tarbiyalash uchun mas’ul bo’lgan boshqa shaxslar uning ko’plab jismoniy muammolarini osongina aniqlashi mumkin, ammo nevrozik kasalliklar ko’pincha aniq namoyon bo’lmaydi [10].

Kattalardagi nevrozizm va o’smirlarda nevrozlar sonining ko’payishi o’rtasida ijobiy bog’liqlik mavjud [5]. Nevrotik kasalliklar o’smir yoshdagi bolaning hali shakllanayotgan shaxsida o’z izini qoldirib, hissiy beqarorlik, tashvishning kuchayishi va o’ziga ishonchsizlikda namoyon bo’ladi.

O’smirlardagi nevrozizmga olib keladigan omillar doirasi juda xilma-xildir. Biroq bolalik nevrozlari muammosi bilan shug’ullanadigan barcha mutaxassislarining ta’kidlashicha, bolalarning ruhiy holati ko’p jihatdan ota-onalarning shaxsiy xususiyatlariga va oilada yaratilgan tarbiya usullariga bog’liq [6].

O’zbek olimlaridan tibbiyot fanlari doktori, professor Z. Ibodullayev aynan nevroz muammosi bo’yicha o’zining ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan. Bu borada amaliy ahamiyatga ega bo’lgan ishlar amalga oshirilgan.

Mazkur adabiyotlar mavzuga oid ilmiy tadqiqotlar uchun asos bo’lib xizmat qiladi va o’smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishida nevroz holatini tizimli korreksiyalash zarurligini ko’rsatib, zarur bilimlarni olishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma’lumotlar yig’ish uchun so’rovnoma, intervyu, kuzatuv usullari hamda L. I. Vasserman tomonidan ishlab chiqilgan “Nevrotizatsiya darajasini diagnostika qilish metodikasi” qo’llanildi. So’rovnomalar yordamida o’smirlarning ota-onalari bilan munosabatlari va o’smir xulq-atvoriga bo’lgan ta’sirni o’rganish maqsad qilingan. Intervyular orqali esa chuqurroq sifat jihatidagi ma’lumotlar to’planib, o’smirlardagi nevroz darajasi va uning shaxs rivojlanishiga ta’siri o’rganildi. Kuzatuv usuli orqali o’smir shaxsidagi ba’zi xatti-harakatlar va ular bilan bog’liq psixologik holatlar tahlil qilindi.

Olingan ma’lumotlarning tahlili sifatli va statistik usullarda amalga oshirildi. Statistik tahlil davomida so’rovnoma natijalari foiz va korrelyatsion ko’rsatkichlar yordamida umumlashtirildi. Sifatli tahlil orqali intervyular va kuzatuv natijalari asosida o’smirlardagi nevroz holatiga asosiy psixologik va ijtimoiy omillarning ta’siri aniqlanib, ularning individual-psixologik rivojlanishiga ta’sir ko’rsatish darajasi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz maxsus diagnostika dasturini tayyorladik, bu dastur nevroitik kasalliklari bo'lgan o'smirlarning emotsional va shaxsiy sohasini, shuningdek, korreksiya ishlarida ota-ona va farzand munosabatlarining turli darajadagi ishtirokini o'rganishga imkon berdi. Tadqiqotda L. I. Vasserman tomonidan ishlab chiqilgan "Nevrotizatsiya darajasini diagnostika qilish metodikasi" orqali o'smirlardagi nevroz holati darajalarini aniqlashga harakat qilindi. Tadqiqotda jami 103 nafar o'smir qatnashdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra 21% o'smirda yuqori darajadagi nevroz holati aniqlandi, 54% o'smirda o'rta darajadagi nevroz holati mavjudligi qayd etildi, 25% o'smirda esa nevroz holatining quyi darajasi kuzatildi. Olingan ma'lumotlarga asosan, yuqori darajaga ega bo'lgan 16 nafar o'smir tanlab olindi. Ushbu o'smirlar ota-ona va farzand munosabatlariga oid biz tomonidan ishlab chiqilgan maxsus so'rovnoma qatnashdi. So'rovnoma natijalariga ko'ra 12% o'smirlar ota-onalari bilan munosabatini a'lo darajada deb baholadi, 21% o'smirlar ota-onalari bilan munosabatini yaxshi deb topdi, 22% o'smirlar ota-onalari bilan munosabatini qoniqarli deb baholadi, 20% o'smirlar ota-onalari bilan kelishmovchiliklar bo'lib turishini qayd etdi, 25% o'smirlar esa ota-onalari bilan umuman kelisha olmasligini ma'lum qildi. Natijalardan ko'rinib turibdiki, ota-ona va o'smirlarda nevroz holatlarining ko'payishi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud. Ya'ni, oiladagi ota-onaning psixologik muammolari va farzand bilan munosabatning to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi o'smir shaxsida nevroz holatining kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra, o'smir shaxsidagi nevroz holatini korreksiyalashda tizimli yondashuv muhim ahamiyatga ega ekanligini qayd etmoqdamiz.

O'smirlar bilan olib borilgan korreksiya ishlari tizimli yondashuvga asoslangan bo'lib, o'yin terapiyasi, art-terapiya va o'ziga yo'naltirilgan terapiyada qo'llaniladigan, nevroitik kasalliklar sababli yuzaga keladigan asosiy muammolarni hal qilishga qaratilgan usullarning to'plami hisoblanadi. Bunda nafaqat o'smirlar bilan individual psixoterapiya, balki guruhiy psixoterapiya ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Nevrotikligi o'rta va past darajadagi o'smirlar nazorat guruhi sifatida belgilandi, yuqori darajadagi nevroitikligi bo'lgan o'smirlar esa eksperiment guruhi deb ataldi. Psixokorreksion mashg'ulotlar haftada ikki martadan o'tkazilib, har bir mashg'ulotning davomiyligi 1-1,5 soatni tashkil etdi. Eksperiment guruhi jami 16 nafar o'smirdan iborat bo'lib, ular bilan 16 ta mashg'ulot olib borildi. To'liq ikki oy davomida psixokorreksion trening dasturi amalga oshirildi.

1-jadval.

Indeks	Korreksiyadan oldin	Korreksiyadan keyin
Yuqori	21%	14%
O'rta	54%	60%
Quyi	25%	26%

Psixokorreksion trening dasturi shartli ravishda uch qismga bo'lingan: kirish, asosiy qism va xulosa. Kirish qismida shaxsning o'z-o'zini anglashiga doir bir qator mashg'ulotlar o'tkazildi. Asosiy qismda kognitiv bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etilib, diniy-psixologik manbalardan, xususan, Qur'oni karim va hadislardan terapevtik usullarda foydalanildi. Bundan tashqari, psixoterapiyaning art-terapiya va o'yin-terapiya kabi usullari qo'llanilib, mashg'ulotlar o'tkazildi. Shaxslararo munosabatlarni mustahkamlashga yo'naltirilgan mashg'ulotlar ham amalga oshirildi. Xulosa qismida esa qayta aloqa jarayoni orqali yuqoridagi qismlarda berilgan bilimlar mustahkamlandi. Takrorlash usuli yordamida o'smir shaxsida nevroz holatini bartaraf etishda tizimli yondashuvning ahamiyati bo'yicha zarur bilimlar shakllantirildi.

O'smirlarda nevroz holatini psixologik korreksiya qilishning asosiy usullaridan biri psixoterapiya hisoblanadi. Hozirgi davrda psixoterapiya rivojlanishi kasallikka yo'naltirilgan nozosentrik yondashuvdan shaxsga yo'naltirilgan antropotsentrik va shaxsning ijtimoiy muhit bilan bog'lanishiga qaratilgan sotsiotsentrik yondashuvlarga asoslanmoqda [7].

Yuqoridagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun biz "Nevroz holatini bartaraf etish treningi" dasturini bosqichma-bosqich qo'lladik.

I bosqich – «Shaxsning o'zini-o'zi, o'z his-tuyg'ularini anglashi hamda o'z shaxsini qayta baholashi».

Bu bosqichda mashqlar yordamida emotsiyalarni to'g'ri baholash va boshqa odamlarning his-tuyg'ularini anglash ko'nikmalari shakllantirildi, empatiya xususiyati rivojlantirildi. Amaliy ish shaxsiy ziddiyatlarni o'rganish, o'z-o'ziga munosabatni tahlil qilish, salbiy sifatlarini anglash va o'ziga ijobiy baho berishga o'rgatishga qaratildi.

II bosqich – «Hissiyotlar ustida ishlash hamda shaxslararo munosabatlarni muvofiqlashtirish».

Bu bosqichda shaxsni hissiy zo'riqlashlarni bartaraf etish, hislarni jilovlash, shaxslararo munosabatlarni to'g'ri tashkil qilish va empatiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'tkazildi. Shuningdek, ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish va shaxsning jamiyatga moslashuvini ta'minlovchi sifatlarni shakllantirishga e'tibor qaratildi.

III bosqich – «Kognitiv bilimlarni rivojlantirish». Bu bosqichdagi amaliy mashg'ulotlar xatti-harakatlar refleksiyasini rivojlantirish, diniy-psixologik bilimlarni shakllantirish, xulq-atvorni o'zgartirishga qodirlikka ishonchni shakllantirish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadini ko'zladi.

IV bosqich – «Psixik salomatlikni rivojlantirish». Ushbu bosqichda shaxsning psixologik salomatlikka erishishi, har qanday muammoli vaziyatda o'zidan yordam olishga o'rgatish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlar amalga oshirildi.

Yakuniy qismda yana bir bor nevroz holati psixokorreksiyasining samaradorligi muammosiga qaytilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqorida bayon etilgan yondashuv aniq ijobiy natijalar bergani ta'kidlandi. Shu bilan birga, psixolog va bola harakatlari ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanganda, psixoterapevtik ishning samaradorligi sezilarli darajada ortishi aniqlanib, bunday hamkorlikning ahamiyati katta ekanligi qayd etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'smir shaxsida nevroz muammosi namoyon bo'lishining psixologik-pedagogik asoslariga doir fikrlarni umumlashtirib, quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin. Nevroz holatining yuzaga kelishi shaxsning hissiy-emotsional sohasi, aqliy taraqqiyoti, ijtimoiy-psixologik va pedagogik omillar bilan bevosita bog'liqdir. Nevrozning namoyon bo'lishi, asosan, shaxsning ijtimoiy muhit ta'sirlari natijasida yaqqol ko'rinadi. Shuningdek, nevroz holati faqat ijtimoiy omillar bilan emas, balki biologik omillar bilan ham shartlangan xususiyatga ega. Shaxsda nevrozning shakllanishi ularning yosh xususiyatlari va ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish darajasi bilan bog'liqdir. Ushbu holatlar o'smir shaxsining psixologik rivojlanishida nevroz muammosining o'rni va ahamiyatini aniqlashga imkon beradi.

Tavsiyalar: Birinchidan, o'smir shaxsini o'zida bor narsasidan xursand bo'lishga, o'ziga tegishli bo'lmagan narsa uchun ham minnatdorlik bildirishga, haqiqatan kerakli narsalarni olishga harakat qilishga va hayotining har bir daqiqasidan unumli foydalanishga odatlantirish uchun psixologik treninglarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Ikkinchidan, nevroz holati haqida jamiyatni xabardor qilish maqsadida gazeta va jurnallar, televideniya va ijtimoiy tarmoqlarda psixologlarning chiqishlarini yo'lga qo'yish lozim. Uchinchidan, bolalarda kichik yoshdan boshlab o'ziga ishonch hissini rivojlantirish uchun bolalar va kattalar o'rtasidagi muloqotning aniq psixologik tizimini yaratish kerak. To'rtinchidan, ota-onalar hamda pedagoglarning nevroz holati bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lishlarini ta'minlash maqsadida kichik qo'llanmalar ishlab chiqish lozim. Beshinchidan, ta'lim muassasalari ota-onalarda diniy-psixologik bilimlarni shakllantirish orqali farzandlarining jismoniy va psixologik salomatligini ta'minlash mas'uliyatini targ'ib qilishlari lozim. Buning uchun ota-ona va farzand munosabatlari mavzusida davra suhbatlari tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abu Ali Ibn Sino. *Tib qonunlari*, 3-kitob. T.: Sharq, 2020. – 736 b.
2. Adler A. *Uber Den Nervosen Charakter*. Munchen, 1928.
3. Freud S. *Inhibition, Symptomes, Angoisse*. Paris, 1926.
4. Ковалев В. В. *Психиатрия детского возраста. Руководство для врачей*. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1985. – 560 с.
5. Кулганов В. А., Сорокина Н. В. *Психологические особенности развития детей и профилактика неврозов*. СПб.: Детство-пресс, 2012. – 160 с.
6. Вейц А. Э. *Влияние семейного окружения на особенности эмоциональных нарушений у детей с неврозами и неврозоподобными расстройствами // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология*. 2012. № 31. С. 31–36.
7. *Психологические проблемы психогигиены, психопрофилактики и медицинской деонтологии (медико-психологические исследования): Сборник научных работ / Гл. ред. М. М. Кабанов. Л., 1976.*
8. Тарнавский Ю. Б. *Срыва можно избежать (неврозы, их лечение и профилактика)*. М.: Медицина, 1990. – С. 9.
9. Хорни К. *Невротическая личность нашего времени*. М.: Канон+, 2013. – 208 с.
10. *Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans*. Geneva, World Health Organization, 2005 (*Mental Health Policy and Service Guidance Package*). P. 68.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.